

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Олимов Сиддик Шарифович

*Заведующий кафедрой «Ортопедической стоматологии и ортодонтии»
Бухарского государственного медицинского института, профессор, DSc.*

Сафарова Мавлуда Жамоловна

*Базовый докторант кафедры ортопедической стоматологии и
ортодонтии Бухарского государственного медицинского института.*

Аннотация: Из ряда научных публикаций известно, что зубочелюстные аномалии и деформации давно стали актуальными, а патологический кариес является одной из самых распространённых стоматологических проблем наряду с кариесом твёрдых тканей зуба, пародонтозом и флюорозом. В частности, очень важно, чтобы частота этих стоматологических проблем составляла от 20% до 100%. В связи с высокими показателями распространённости заболеваний зубов и полости рта среди детей, особый научный и практический интерес как со стороны системы здравоохранения, так и со стороны практикующих врачей стоматологического и общего профилей, представляет стоматологический статус детского населения.

Ключевые слова: зубочелюстная система, аномалии прикуса, этиология, патогенез.

STUDY OF THE PREVALENCE OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMITIES AMONG CHILDREN.

Olimov Siddiq Sharifovich

*Head of the Department of Orthopedic Dentistry and Orthodontics, Bukhara State
Medical Institute professor, DSc.*

Safarova Mavluda Zhamalovna

*Basic doctoral student of the Department of Orthopedic Dentistry and
Orthodontics of the Bukhara State Medical Institute.*

Abstract: There are a lot number of scientific publications that dental anomalies and deformities have long become relevant, and pathological caries is one of the most common dental problems along with caries of the hard tissues of the tooth, periodontal disease and fluorosis. In particular, it is very important that the frequency of these dental problems is between 20% and 100%. Due to the high prevalence of dental and oral diseases among children, the dental status of the child population is of particular

(2nd international scientific and practical conference)

scientific and practical interest both from the healthcare system and from practitioners of dental and general medicine.

Key words: *maxillary system, malocclusion, etiology, pathogenesis.*

Материалы и методы исследования. Базовым докторантом кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии было проведено обследование 824 детей и подростков в возрасте 6-14 лет с целью выявления и изучить степень распространение зубочелюстных аномалии(ЗЧА) и прикусных патологии. Из них мальчиков – 361, девочек – 463. Основным методом сбора данных о ЗЧА, также прикусных патологии в детском возрасте явились профилактические осмотры, ставшие основой для последующей лечебно-диагностической и коррекционной работы, проводимой стоматологическими поликлиниками, а также профилактической и оздоровительной деятельности, реализуемой в образовательных учреждениях. Кроме того, оценивалась структура и возможные факторы риска развития ЗЧА. Из общего числа обследованных пациентов зубочелюстные аномалии и деформации выявлены у 553 пациентов – 67,11%. На лечение было взято 86 детей и подростков с зубочелюстными аномалиями и деформациями в возрасте 6-14 лет. Из них мальчиков – 310 (56,1±2,3%), девочек – 243 (43,9±0,3%).

Актуальность темы исследования. Челюстно-лицевые аномалии занимают одно из первых мест среди заболеваний этой системы по распространенности среди населения. В частности, среди населения России 95,2% населения составляют аномалии развития, от населения мира - 78-92% населения. Согласно данным, представленным в источниках, функциональные и морфологические отклонения были обнаружены у 75% детей с ранним сменным прикусом, что даже превышает распространенность кариеса и других заболеваний лицевой челюсти среди детей этого возраста[2,7,11].

Т. Ф. Виноградова и соавт. согласно приведенной статистике авторов (1987), у 48% детей в возрасте 3 лет были диагностированы аномалии развития лицевой челюсти. Грекова (1970) утверждает, что частота этих отклонений у детей школьного возраста составляет 25%, независимо от пола. По данным ряда авторов, эта цифра увеличивается с каждым годом жизни. Увеличение частоты аномалий зубочелюстной системы особенно заметно с началом замены зубов, то есть постоянных и молочных зубов. Высокая распространённость зубочелюстных аномалий делает эту патологию социально значимой проблемой ортодонтии, учитывая большой объем медико-психологической помощи и материальных затрат.

Цель исследования. Изучение распространённости и характера зубочелюстных аномалий и деформаций среди детей периоде раннего сменного и позднего сменного прикуса г. Ташкента.

Результаты и их обсуждение. Проведено обследование 824 детей и подростков в возрасте 6-14 лет с целью выявления и изучить степень распространение зубочелюстных аномалии(ЗЧА) и прикусных патологии. Из них мальчиков – 361, девочек – 463(диаграмма - 1 и таблица - 1).

Диаграмма - 1. Процент детей исследованных во время профилактического осмотра в школах и детских садах.

Поль	Возраст									Общи й
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Мальчи ки	24	58	62	31	40	45	22	84	97	463
	5,1%	12,5%	13,3%	6,69%	8,64%	9,71%	4,75%	18,1%	20,9%	100%
Девочки	16	45	50	49	38	29	30	61	43	361
	4,43%	12,5%	13,6%	13,6%	10,5%	8%	8,31%	16,9%	11,9%	100%
Общий	40	103	112	80	78	74	52	145	140	824
	20,6%	12,5%	13,6%	9,7%	9,5%	8,9%	6,3%	17,6%	16,9%	100%

Определено, что среди аномалий отдельных зубов чаще всего встречалось вестибулярное положение зубов ($41,4 \pm 6,6\%$), реже отмечались супраокклюзия ($1,0 \pm 2,3\%$) и дистопия зубов ($2,5 \pm 2,2\%$). Среди аномалий групп зубов наиболее часто встречалось скученное положение фронтальных и боковых зубов ($50,1 \pm 13,2\%$), наиболее редко встречались диастемы и тремы зубного ряда ($10,3 \pm 7,4\%$). Среди аномалий формы зубного ряда наиболее часто встречалось двустороннее сужение зубного ряда ($45,5 \pm 15,0\%$), наиболее редко встречался

широкий зубной ряд ($10,1 \pm 8,7\%$). Среди сочетанных аномалий окклюзии зубных рядов чаще встречается дистальная окклюзия зубных рядов и глубокая окклюзия зубных рядов – $42,7 \pm 15,5\%$. Реже встречается мезиальная окклюзия зубных рядов - $22,2 \pm 2,7\%$ и вертикальная дизокклюзия зубных рядов – $9,0 \pm 10,7\%$. Перекрёстный прикусы встречаются реже всего - $11,0 \pm 8,5\%$ (диаграмма - 2).

Диаграмма -2. Встречаемость патологии прикуса у исследованных детей(%)

Выводы. Исходя из данных, полученных в результате исследования, можно утверждать, что распространённость зубочелюстных аномалий и деформаций среди детей и подростков г. Ташкента остаётся на достаточно высоком уровне – $67,11\%$.

Литература:

1. Aliev N.H. Clinical and functional methods of assessment and diagnosis of the pathological condition of the temporomandibular joint // Тиббиётда янги кун – Бухоро, 1(33) 2021. Январь-Март. 375-380 бет.
2. Astanov, O. M., & Gafforov, S. A. (2021). Diagnosis and treatment of patients with maxillary-mandibular joint dysfunction without pathology of inflammatory-dystrophic origin. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(1), 5721-5737. Retrieved from www.scopus.com
3. Azimova Sh.Sh., Saidov A.A., Ibragimova F.I. Medical and Psychological Approach in the Early Diagnosis and Treatment of Cutaneous Bite in Children // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – Volume 21, Issue 4, March, 2021. – P. 16137-16142. (Scopus)
4. Amrulloevich, G. S., & Hasanovich, A. N. (2020). Improvement of diagnostic methods and treatment of parafunction of chewable muscles in pain syndromes of a

high-lower jaund joint. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), 2102-2110. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202329

5. Amrulloevich, G. S., Ahadovich, S. A., & Anatolyevna, B. E. (2020). Clinical characteristics of the dentition in young men, the role of metalloproteinases and connective tissue markers in the development of temporomandibular joint pathology and their correction. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), 2111-2119. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/2020233/

6. Durdiev Jonibek Ismatovich. Maktab yoshida bo'lgan yuqori nafas yo'llari surunkali kasalliklari mavjud bolalarda tish-jag' anomaliyalarini ortodontik davolash usullari. / Analytical Journal of Education and Development // Special issue | 2022 // ISSN: 2181-2624. // P 3107-311.

7. Durdiyev Jonibek Ismatovich. Og'iz bilan nafas oluvchi bolalarda yuqori jag'ni majburiy kengaytirish uchun olinmaydigan ortodontik apparatlardan foydalanish / SYNERGY: JOURNAL OF ESTHETICS AND GOVERNANCE Special Issue | 2022 ISSN: 2181-2616 // P 29-34.

8. Idiev, O.E., Teshaev, S.Z. (2022) The use of orthodontic appliances for the correction of myofunctional disorders in the prevention and treatment of dental disorders in children with cerebral palsy. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08.337.

9. Ikromovna, I.F., Shomahmadovich, H.S. (2022) Method Of Studying The Relationship Of Dental Health And Quality Of Life Among Women Working In Chemical Industry Enterprises. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S09.595.

10. Gafforov S.A., Nurova S.N., Nurov N.B. Changes in the content of uneasurable amino acids in the blood of school-aged children with pulmonary anomalies..// SCIENCE AND WORLD, 65

11. Г.Б. Степанов, Л.Г. Ульянова //Повышение эффективности лечения пациентов с мезиальной окклюзией при помощи новой оттисковой ложки. // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова, Т. 24, №4, 2016 г. DOI:10.23888/PAVLOVJ20164126-130

12. Постников М.А. //Оптимизация ортодонтического лечения детей с мезиальной окклюзией в период смены и после смены зубов// автореф. дис. д-ра мед. наук. Самара, 2016. 47 с.